

MODELO PARA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACIÓN DE LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL PIB PER CÁPITA POR DEPARTAMENTO EN LA CANTIDAD DE HURTOS

MODEL TO DETERMINE THE DEGREE OF AFFECTION OF THE RATE OF INTRA-FAMILY VIOLENCE AND GDP PER CAPITA BY DEPARTMENT ON THE NUMBER OF THEFTS

Mg. David Ramiro Bastidas Torres^{*}, Ing. Jesús Alberto Getial Barragán^{}**

***UNIVERSIDAD DE NARIÑO**, Facultad de ingeniería, Ingeniería de sistemas
Dirección, Pasto, Nariño, Colombia.
E-mail: davba@javerianacali.edu.co.

****UNIVERSIDAD DE NARIÑO**, Facultad de ingeniería, Ingeniería de sistemas
Dirección, Pasto, Nariño, Colombia.
E-mail: jesusgetial@udenar.edu.co.

Resumen: Este estudio desarrolla un modelo estadístico para evaluar el impacto de la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita en la cantidad de hurtos reportados por departamento en Colombia. Utilizando la metodología CRISP-DM, se procesaron datos provenientes de diversas fuentes oficiales y se aplicaron técnicas de regresión lineal simple y múltiple. Los resultados muestran que la violencia intrafamiliar tiene una relación significativa con los hurtos, mientras que el PIB per cápita presenta un impacto indirecto más complejo. Este modelo ofrece información valiosa para diseñar políticas públicas orientadas a la mitigación de estos fenómenos delictivos y sugiere la necesidad de un enfoque integral en el desarrollo social y económico de las regiones más afectadas.

Palabras clave: Modelo estadístico, violencia intrafamiliar, PIB per cápita, hurtos en Colombia, regresión lineal, CRISP-DM, análisis socioeconómico.

Abstract: This study develops a statistical model to evaluate the impact of the domestic violence rate and per capita GDP on the number of thefts reported by department in Colombia. Using the CRISP-DM methodology, data from various official sources were processed and analyzed through simple and multiple linear regression techniques. The results reveal a significant relationship between domestic violence and thefts, while the impact of per capita GDP appears more complex and indirect. This model provides valuable insights for designing public policies aimed at mitigating these criminal phenomena, highlighting the need for a comprehensive approach to the social and economic development of the most affected regions.

Keywords: Statistical model, domestic violence, per capita GDP, thefts in Colombia, linear regression, CRISP-DM, socioeconomic analysis.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar y los hurtos son dos grandes problemas sociales que impactan directamente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En Colombia, ambas situaciones han aumentado en los últimos años, afectando la calidad de vida de miles de personas. Si bien diversos estudios han explorado las causas de estos delitos de forma independiente, la interacción entre factores socioeconómicos y la incidencia delictiva sigue siendo un campo poco explorado.

En particular, la tasa de violencia intrafamiliar, vinculada a factores sociales como la descomposición familiar o la falta de cohesión social, podría generar entornos que favorezcan comportamientos delictivos. Por otro lado, el PIB per cápita, como indicador del bienestar económico, también podría influir en los niveles de hurto: regiones con menores ingresos suelen experimentar mayores desigualdades económicas que podrían incrementar la incidencia de este delito. Sin embargo, no se ha definido con claridad el grado de afectación conjunta de estas variables en el comportamiento de los hurtos por departamento.

Este artículo tiene como objetivo desarrollar un modelo estadístico que permita determinar el grado de afectación de la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita en la cantidad de hurtos por departamento en Colombia. La hipótesis principal es que tanto la violencia intrafamiliar como las condiciones económicas de cada región constituyen factores clave en la explicación de los patrones delictivos.

Para abordar esta problemática, se emplea un enfoque cuantitativo basado en técnicas de regresión lineal y análisis estadístico, utilizando datos de diversas fuentes oficiales sobre violencia intrafamiliar, hurtos y variables económicas. A través de este modelo, se busca proporcionar una comprensión más clara de cómo interactúan estas variables sociales y económicas, con el fin de ofrecer herramientas útiles para el diseño de políticas públicas más efectivas en la prevención y mitigación de estos delitos.

La metodología utilizada es CRISP-DM, que incluye la recolección, procesamiento y normalización de datos, el análisis exploratorio y la aplicación de regresión múltiple. Asimismo, el modelo es evaluado mediante indicadores estadísticos que garantizan la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos.

Este estudio pretende contribuir significativamente a la comprensión de la dinámica entre la violencia intrafamiliar, los factores económicos y los delitos en Colombia, proporcionando un punto de partida para futuras investigaciones en este campo y sirviendo como base para intervenciones más focalizadas en los departamentos más vulnerables.

Este artículo sigue la siguiente estructura. Primero, en el Estado del Arte, se presentan estudios previos y teorías relevantes sobre la relación entre factores socioeconómicos y criminalidad así como también sobre el uso de regresión lineal en diferentes modelos. Luego, en la Metodología, se explican los datos utilizados, las herramientas estadísticas aplicadas y el modelo desarrollado. En la sección de Resultados, se muestran los hallazgos clave del análisis. A partir de estos, en Recomendaciones, se sugieren estrategias para la toma de decisiones. Las Conclusiones resumen los puntos más importantes del estudio, mientras que en Reconocimientos, se agradece a quienes apoyaron la investigación. Finalmente, en Referencias Bibliográficas, se citan las fuentes consultadas.

2. ESTADO DEL ARTE

El artículo "Factores socioeconómicos y demográficos asociados a los homicidios en 23 departamentos de Colombia, 2012-2017" analiza, mediante un modelo econométrico de datos de panel, la relación entre la criminalidad y variables como el coeficiente de Gini, la tasa de desempleo, la deserción escolar y la eficiencia policial. Los resultados evidencian que la desigualdad económica y la falta de oportunidades laborales aumentan la tasa de homicidios, mientras que una mayor eficiencia policial contribuye a reducirlos. Además, se resalta la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad y aplicar políticas públicas enfocadas en la equidad económica y educativa para mitigar la violencia en el país. Este estudio es relevante para comprender cómo los

factores socioeconómicos inciden en la criminalidad y su relación con el desarrollo económico (Arboleda *et al.*, 2022).

El artículo "Conducta violenta en adolescentes y sus costos sociales y económicos en Colombia: un análisis espacial (2012-2016)" examina la evolución de las conductas violentas en adolescentes, sus costos para el Estado y su impacto en el PIB. A través de un análisis espacial, se identificó un aumento del 12 % en la tasa de homicidios cometidos por adolescentes, así como un crecimiento en los costos directos para el Estado. El estudio resalta la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y control de la violencia juvenil, señalando diferencias territoriales en su incidencia y costos. Sus hallazgos son relevantes para comprender la relación entre criminalidad juvenil y desarrollo económico (Herrera Murgueitio *et al.*, 2022).

El artículo "Análisis regional del comportamiento criminal en Colombia" investiga la relación entre los cultivos ilícitos y la criminalidad en el país desde una perspectiva económica y psicológica. A través del análisis de datos entre 2005 y 2020, los autores concluyen que no existe una correlación directa entre el número de homicidios y la cantidad de cultivos ilícitos en una región, sugiriendo que otros factores sociales y culturales pueden tener mayor incidencia en la criminalidad. Además, se destaca la importancia de las prácticas de crianza en la formación de comportamientos delictivos. Estos hallazgos aportan una visión relevante sobre la influencia de factores estructurales en la violencia y su impacto en el desarrollo económico (Chamorro Arcos & Tofiño Lozada, 2022).

El estudio de González, Sierra y Mora (2022) analiza el impacto de la violencia en la inversión manufacturera departamental en Colombia entre 2000 y 2013. Utilizando un modelo de datos panel, los autores concluyen que los secuestros son el factor de violencia con mayor impacto negativo en la inversión, reduciendo la inversión neta en un 0,04% por cada 1% de aumento en los casos de secuestro. Departamentos como Bolívar, Caquetá, Cesar, Meta y Tolima fueron los más afectados. Estos hallazgos refuerzan la relación entre criminalidad y desarrollo económico, alineándose con estudios previos sobre el efecto de la violencia en la actividad productiva del país (González *et al.*, 2022).

El artículo se centra en el desarrollo de un modelo predictivo de machine learning utilizando

Máquinas de Soporte Vectorial para regresión, con el objetivo de anticipar la ocurrencia de hurto en las principales ciudades de Colombia. A partir de un conjunto de datos de 1960 a 2019, el estudio identifica patrones en el delito y ofrece una herramienta para la toma de decisiones en seguridad pública. La conclusión destaca la eficacia del modelo frente a métodos tradicionales, subrayando su potencial en la prevención del delito y la importancia de la inteligencia artificial para enfrentar la criminalidad (Ordóñez *et al.*, 2020).

El artículo analiza la relación entre la violencia intrafamiliar, el apoyo percibido y el funcionamiento familiar en comunidades con altos niveles de violencia comunitaria. Los resultados muestran que el apoyo social y financiero percibido tiene una correlación positiva con el funcionamiento familiar, mientras que la violencia intrafamiliar tiene una relación negativa y significativa. Además, el apoyo percibido actúa como un mediador importante, destacando su relevancia en contextos de vulnerabilidad. En conclusión, el fortalecimiento del apoyo social, emocional y económico es crucial para mejorar el bienestar y la cohesión en familias afectadas por la violencia (Alvarado-Chamorro *et al.*, 2023).

El artículo analiza el impacto de la recepción de remesas sobre la violencia en México, medida a través de la tasa de homicidios en 2015. Los autores emplearon un modelo de regresión lineal con variables instrumentales para demostrar que el porcentaje de viviendas que reciben remesas está positivamente asociado con un aumento de la violencia. Aunque las remesas contribuyen al bienestar económico de los hogares, también pueden aumentar la desigualdad y hacer a los receptores más vulnerables a crímenes como robos y extorsiones. El estudio concluye que las remesas, lejos de reducir la violencia, en algunos contextos específicos pueden exacerbarla (Pardo Montaña y Dávila Cervantes, 2023).

El artículo analiza cómo factores como la desigualdad laboral, los estereotipos de género, la discriminación laboral y la cultura institucional contribuyen a un contexto de violencia laboral hacia mujeres del sector salud durante la atención

de la pandemia por COVID-19 en México. Utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, se encontró que estas variables tienen una relación significativa con el incremento de dicha violencia, destacando el impacto de roles tradicionales de género y prácticas autoritarias institucionales. Se concluye que, aunque existen políticas que promueven igualdad y equidad laboral, estas estructuras a menudo perpetúan la violencia simbólica y la discriminación (Fierro y Ortiz, 2021).

El artículo de Millán-Valenzuela y Pérez-Archundia (2019) analiza cómo la educación y la pobreza inciden en la delincuencia en México. Los resultados muestran que su influencia en la violencia es indirecta, especialmente a través de delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que afectan directamente los delitos no violentos de formas inesperadas. La investigación concluye que la combinación de un modelo rentista político, un Estado debilitado y la pérdida de control sobre la impunidad han creado las condiciones para el aumento de la violencia, desafiando la idea de que la pobreza y la educación actúan como factores determinantes únicos (Millán-Valenzuela y Pérez-Archundia, 2019).

El artículo analiza la relación entre las exportaciones petroleras y el crecimiento económico de Ecuador, destacando que las exportaciones de crudo son un factor clave con un impacto positivo y significativo en el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, variables como los precios del petróleo y la inflación tienen efectos negativos. Esto resalta la dependencia del país en el sector petrolero y la vulnerabilidad a factores externos. La conclusión principal sugiere que Ecuador debe implementar políticas públicas que diversifiquen su economía, minimicen los impactos ambientales y aseguren un crecimiento sostenible a largo plazo (Bernal Yamuca et al., 2023).

El artículo "Análisis exploratorio de datos. Una variable" destaca la importancia del Análisis Exploratorio de Datos (AED) como una herramienta clave para comprender la estructura subyacente de los datos mediante el uso de gráficos y estadísticas descriptivas. Diferenciándose del

análisis estadístico tradicional, el AED se enfoca en detectar patrones, valores atípicos y relaciones en los datos, utilizando herramientas como histogramas, diagramas de caja y la recta de Tukey. Concluye que el AED es esencial para maximizar el entendimiento de los datos y sirve como base para estudios más avanzados y precisos en diversas áreas, como la economía y la demografía (Balaguer Beser et al., 2014).

El artículo "El análisis exploratorio de datos" aborda los fundamentos de la metodología cuantitativa, destacando la importancia de la conceptualización, operacionalización y medición de variables para garantizar investigaciones empíricas sólidas. Además, se presentan herramientas estadísticas descriptivas que permiten interpretar y sintetizar datos de manera efectiva. En conclusión, el análisis exploratorio es clave para asegurar la fiabilidad y validez de las mediciones, optimizando la comprensión de los datos y minimizando errores en las ciencias sociales (Grande Atienza & Rojo, 2021).

El artículo "Selección de un modelo de regresión lineal múltiple para el cálculo de la precipitación media en verano" compara metodologías para construir modelos de regresión lineal múltiple con datos geográficos y topográficos. Se analizan criterios estadísticos como el R-cuadrado ajustado y el error cuadrático medio para seleccionar el mejor modelo predictivo de precipitación en la Comunitat Valenciana. Concluye que los modelos más simples, pero estadísticamente robustos, son preferibles, destacando la importancia de verificar hipótesis de regresión y minimizar variables explicativas redundantes para garantizar la precisión y aplicabilidad de las predicciones (Balaguer Beser & Ruiz Fernández, 2021).

Este artículo presenta dos modelos matemáticos de regresión lineal para predecir el consumo de agua potable en el sector residencial ecuatoriano. El primer modelo, más detallado, utiliza 19 variables relacionadas con aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, gestión del agua y clima, logrando un ajuste del 80.87%. El segundo modelo, más simple y práctico, emplea solo 6 variables, aunque con menor precisión (38.88%). Ambos

modelos son útiles para planificar la distribución equitativa y sostenible del agua potable, destacando la necesidad de actualizar constantemente los datos debido a la naturaleza dinámica de las variables (Arellano & Peña, 2020).

El artículo analiza el impacto del microcrédito en el crecimiento económico dentro de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador, utilizando un modelo de regresión múltiple. Identifica que la educación financiera, el seguimiento del crédito y el monto del microcrédito son variables clave, siendo la educación financiera la más influyente. Concluye que fortalecer la educación financiera y regular las tasas de interés son estrategias fundamentales para fomentar el desarrollo económico en sectores vulnerables (Cárdenas-Pérez & Benavides Echeverría, 2021).

El artículo desarrolla un modelo de regresión lineal múltiple, implementado en SPSS, para pronosticar las ventas de bolsas ecológicas en Boleco S.A., considerando variables como capacidad, clientes, ventas y costos, con el objetivo de optimizar la planificación productiva y financiera. Se concluye que el modelo es viable y útil, ya que las variables presentan correlaciones significativas, permitiendo a la empresa mejorar la gestión de inventarios, cumplir tiempos de entrega y asignar recursos de manera eficiente, fortaleciendo su productividad y sostenibilidad (Forero Gómez y Martínez Lozano, 2020).

El artículo presenta modelos de regresión lineal múltiple para predecir la calidad del fruto, el peso fresco y el rendimiento del durazno Jarillo en diferentes altitudes de Norte de Santander, Colombia, utilizando variables como días después de la defoliación, sólidos solubles totales y relación de madurez. Los resultados destacan que la altitud influye significativamente en la calidad y el rendimiento del fruto, siendo mayor en las altitudes más bajas, y validan el uso de estos modelos para optimizar la producción agrícola de manera precisa y sin necesidad de muestreos destructivos (Quevedo-García et al., 2023).

El artículo analiza la efectividad de las pruebas rápidas para detectar COVID-19 mediante modelos

de machine learning como regresión lineal y Random Forest, utilizando Python para procesar un conjunto de datos de pacientes. Se concluye que el modelo de regresión lineal alcanzó una precisión cercana al 90%, superando al modelo Random Forest, que obtuvo entre 58% y 61%, lo que demuestra que estos métodos permiten predicciones confiables para apoyar decisiones médicas y reducir la propagación del virus (Patiño Pérez et al., 2021).

La investigación analiza cómo controlar los tiempos improductivos mediante un modelo de regresión lineal para mejorar la productividad en el proceso de acarreo en OPEMIP S.A.C., alcanzando un aumento en la producción diaria de 5,560.64 toneladas a 7,000 toneladas. Se concluye que el uso de este modelo permitió optimizar los tiempos efectivos de trabajo, mejorando significativamente la rentabilidad y reduciendo costos operativos (Apaza and Dávila, 2022).

El artículo compara los modelos de regresión lineal ordinaria (RLO) y de Poisson (RP) para predecir visitas anuales a museos en México, utilizando datos del INEGI. La regresión de Poisson mostró un mejor ajuste ($R^2 = 0.86$) debido a la equidispersión de los datos, estimando visitas con un error máximo del 10%. Se concluye que este modelo es ideal para pronósticos en museos, permitiendo tomar decisiones para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar recursos (Guzmán Chávez et al., 2022).

El estudio determina las tasas de generación de viajes en centros comerciales de Lima Norte utilizando análisis de tasas y regresión lineal, considerando viajes peatonales y vehiculares. Los resultados, comparados con índices internacionales, validan su utilidad para mejorar la planificación del transporte urbano, reducir la congestión y prevenir impactos negativos en la movilidad y calidad de vida en zonas urbanas (Lara Vega and Vicuña Huamani, 2020).

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el modelo se decidió utilizar la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), que se describe como un marco que guía la implementación de tareas de predicción. Esta metodología descompone los proyectos de minería de datos en fases como la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y el despliegue (Wang et al., 2024).

A continuación, se detalla cada una de las fases de la metodología utilizada.

3.1 Comprensión del Negocio

3.1.1 Objetivos del Negocio

El objetivo principal de este proyecto es determinar cómo afectan dos factores clave, la cantidad de casos de violencia intrafamiliar y el Producto Interno Bruto (PIB) de los departamentos en Colombia, en la cantidad de hurtos reportados. Específicamente, buscamos responder las siguientes preguntas:

¿En qué grado afecta la cantidad de casos de violencia intrafamiliar en la cantidad de hurtos?

Se investigará si existe una relación directa entre un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y un incremento en los hurtos.

¿Cómo influye el PIB del departamento en la cantidad de hurtos?

Se evaluará si el PIB, como indicador económico, tiene un impacto significativo en la tasa de hurtos.

¿Existe una correlación entre la violencia intrafamiliar y la cantidad de hurtos, y en qué grado?

Se analizará la relación entre estos fenómenos para entender si el aumento de la violencia intrafamiliar contribuye a un incremento en los hurtos y con qué intensidad.

Estos objetivos permitirán identificar posibles patrones y relaciones entre factores

socioeconómicos y el crimen, ofreciendo información valiosa para la formulación de políticas públicas y estrategias de prevención.

3.1.2 Requerimientos del Proyecto

Requerimientos de Datos:

-Datos sobre casos de violencia intrafamiliar: Registros anuales por departamento, desglosados por variables relevantes como departamento y cantidad de violencia.

- **Datos sobre hurtos:** Registros de hurtos reportados por departamento, desglosados por departamento y cantidad de hurtos.

- **Datos sobre el PIB por departamento:** Indicadores económicos anuales que reflejen el nivel de desarrollo y actividad económica, filtrado por departamento y PIB del año 2023.

- **Proyección poblacional para 2023:** Basada en el Censo de Población de 2018, esta proyección proporcionará un marco actualizado para ajustar las tasas per cápita y realizar comparaciones más precisas entre departamentos de diferentes tamaños.

Requerimientos Técnicos:

- **Herramientas de Análisis de Datos:** Uso de bibliotecas como pandas, numpy, y matplotlib en Python para el manejo y análisis de datos.

- **Modelado Estadístico:** Aplicación de técnicas de regresión lineal simple y múltiple para modelar la relación entre las variables.

- **Infraestructura Computacional:** Acceso a un entorno de desarrollo como google colab para manejar y procesar grandes volúmenes de datos.

Requerimientos de Evaluación:

- **Métricas de Desempeño:** Uso de R^2 , error estándar y un análisis para obtener el resumen estadístico, incluyendo el error estándar, los coeficientes y la significancia estadística de las

variables, lo que permite confirmar la calidad del ajuste del modelo.

3.2 Comprensión de los Datos

El conjunto de datos inicial estuvo compuesto por cuatro fuentes de información estructuradas en diferentes formatos las cuales provienen de la plataforma oficial del gobierno de Colombia que proporciona acceso público a diversas bases de datos sobre temas como seguridad, economía, salud y más. Para trabajar en los modelos de regresión lineal simple, se utilizaron los siguientes conjuntos de datos: `data_hurtos` con 601,276 registros en formato JSON y `data_violencia` el cual incluye 584,485 registros. Ambas fuentes contienen datos relevantes para el análisis de patrones y relaciones en fenómenos específicos.

Por otro lado, para los modelos de regresión lineal múltiple, se emplearon los conjuntos de datos `data_pib` y `data_poblacion`. `data_pib` contiene información relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB) del año 2023 de los departamentos en Colombia. En cuanto a `data_poblacion`, este conjunto de datos contiene información sobre la población proyectada para el año 2023, basada en los datos recolectados durante el Censo de Población de 2018 en Colombia.

Para la carga de los datos se utilizó la biblioteca Pandas, una de las principales ventajas de Pandas es la posibilidad de importar datos desde múltiples fuentes, lo que facilita el trabajo con diversos formatos (McKinney, 2010). En este estudio se aprovechó esta flexibilidad para consolidar información proveniente de diferentes fuentes y formatos como JSON, Excel y CSV en un entorno de análisis integrado como lo es `google colab`.

El Análisis Exploratorio de Datos (AED) es una fase fundamental en cualquier proyecto analítico, ya que, mediante técnicas descriptivas y visuales, permite comprender mejor los datos, identificar inconsistencias, explorar relaciones entre variables y detectar patrones, tendencias o anomalías. Esta etapa es crucial para sentar las bases de análisis más complejos y precisos (Balaguer Beser et al., 2014; Grande Atienza & Rojo, 2021).

Los pasos del Análisis Exploratorio de Datos fueron los siguientes:

-Visualización de distribuciones: Se utilizaron histogramas para observar la distribución de variables como la cantidad de hurtos y violencia intrafamiliar. Esto facilitó la identificación de asimetrías y concentraciones de valores en los datos. Las distribuciones ayudaron a determinar si era necesario aplicar transformaciones adicionales para mejorar la normalidad de las variables.

-Relaciones entre variables: Se emplearon gráficos de dispersión para analizar las relaciones entre las variables clave:

-Tasa de hurtos vs. tasa de violencia intrafamiliar.

-PIB per cápita vs. tasa de hurtos y violencia intrafamiliar.

Los gráficos permitieron detectar tendencias lineales y patrones en la correlación entre las variables.

-Resultados visuales: Los gráficos generados revelaron patrones esperados y confirmaron relaciones importantes entre las variables analizadas, lo que ayudó a ajustar el modelo de regresión de manera más precisa.

Además, se aplicaron técnicas como agrupación, agregación y combinación para integrar datos de distintas fuentes, lo que dio como resultado dos DataFrames principales:

`base_regresion`: Contiene el número total de hurtos y casos de violencia intrafamiliar por departamento, utilizado para la regresión lineal.

`base_regresion_multiple`: Incluye los datos anteriores, junto con el PIB de 2023 y la población por departamento, para la regresión múltiple.

Estos DataFrames fueron clave para llevar a cabo los análisis y obtener resultados significativos.

3.3 Preparación de los Datos

El preprocesamiento de datos es esencial en el análisis económico y demográfico, ya que permite limpiar, transformar y preparar los datos para su análisis. Incluye la eliminación de inconsistencias, imputación de datos faltantes y normalización de variables, garantizando la calidad y fiabilidad de los resultados (Fuentes Alarcón, 2015).

El preprocesamiento de los datos fue una etapa clave en la construcción del modelo para analizar la relación entre la tasa de violencia intrafamiliar, el PIB per cápita y la cantidad de hurtos en Colombia. Esta fase incluyó los siguientes pasos principales:

-Eliminación de columnas: La eliminación de columnas es una técnica clave para reducir la dimensionalidad de los datos, especialmente cuando el número de variables supera ampliamente al de observaciones. Esto ayuda a evitar problemas como el sobreajuste y hace que los resultados sean más fáciles de interpretar (Sorzano et al., 2023). Por eso, en este análisis se decidió eliminar las columnas innecesarias de los DataFrames: en los datos de hurtos (`data_hurtos`) y violencia (`data_violencia`), se mantuvieron solo las columnas "departamento" y "cantidad"; en los datos de población (`data_población`), se conservaron "departamento" y "total"; y en el caso del PIB por departamento del 2023 (`PBI_dep`), se utilizaron únicamente "departamento" y "PIB_2023".

Eliminar variables irrelevantes no solo simplifica el análisis y mejora la eficiencia computacional, sino que también hace que los modelos sean más fáciles de interpretar, optimizando tanto el proceso como los resultados obtenidos (Cárdenas-Pérez & Benavides Echeverría, 2021).

-Eliminación de valores nulos: Con el fin de evitar que los valores nulos presentes en las bases de datos impactaran negativamente en el análisis, se decidió proceder con su eliminación mediante la librería Pandas. Esta herramienta es clave para trabajar con datos faltantes, un desafío común en el análisis de datos del mundo real. Dentro de sus funcionalidades, se empleó la función `dropna()`,

que permite eliminar de manera eficiente filas o columnas con datos faltantes, facilitando la limpieza y preparando los datos para un análisis más preciso (McKinney, 2010).

-Normalización de datos: Para asegurar que las variables sean comparables y mejorar la estabilidad del modelo, se aplicó Min-Max Scaling, ajustando los valores al rango [0,1]. El proceso de normalización se aplicó a dos conjuntos de datos clave para garantizar la comparabilidad entre variables y mejorar la precisión del análisis.

Empezando en los datos de hurtos y violencia intrafamiliar, primero se eliminaron los valores nulos y luego se normalizaron las variables "cantidad_violencia", "cantidad_hurtos" y "Departamento". Este proceso facilitó la interpretación de los datos en gráficos exploratorios y mejoró la aplicabilidad de modelos de regresión.

En cuanto a los datos demográficos y económicos, se normalizaron las columnas "Departamento", "PIB_2023" y "Total" (población total) dentro del conjunto de datos del PIB y la población proyectada. Esto permitió trabajar con todas las variables en la misma escala sin alterar sus relaciones originales, asegurando un análisis más preciso.

La normalización de datos es esencial en el análisis estadístico y el aprendizaje automático, ya que evita que atributos con valores altos dominen los cálculos y mejora la precisión del modelo (Arriaza, 2006).

-Mapeo y Transformación de Variables Categóricas: Para que los datos fueran compatibles con los modelos de regresión, que requieren información numérica, se llevó a cabo un proceso de mapeo y transformación de variables categóricas en los cuatro conjuntos de datos. Se utilizó una técnica de codificación ordinal, que convierte los nombres de los departamentos en números enteros únicos mediante un diccionario de mapeo. Esto permitió mantener la identidad de cada categoría sin perder su significado original. Además, se gestionaron los valores nulos (NaN)

que aparecieron durante el proceso, eliminando las filas con departamentos no mapeados para garantizar la coherencia de los datos antes del análisis. Este paso fue crucial para asegurar que los modelos interpretaran correctamente la información y para mejorar la precisión y estabilidad de los resultados (Rocha Íñigo, 2020; Tutz y Berger, 2014).

Este proceso de mapeo y gestión de valores nulos optimiza el modelado, mejorando la precisión y estabilidad de los análisis realizados con los datos.

3.4 Modelado

3.4.1 Análisis Descriptivo: El análisis descriptivo consistió en organizar y resumir los datos mediante el cálculo de estadísticas básicas y la representación gráfica de las variables cantidad_violencia y cantidad_hurtos. Se utilizaron histogramas para explorar la distribución de cada variable, mientras que un gráfico de dispersión permitió visualizar posibles relaciones entre ellas. Este enfoque permitió identificar patrones, tendencias y relaciones relevantes entre las variables estudiadas.

3.4.2 Análisis de Correlación: El análisis de correlación es un método estadístico que permite examinar la relación entre dos variables cuantitativas (Santabárbara, 2021; Reguant-Álvarez et al., 2018). En este caso, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre las variables cantidad_violencia y cantidad_hurtos en los departamentos. Este coeficiente varía entre -1 y 1, donde un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 refleja una correlación negativa perfecta y 0 sugiere que no existe una relación lineal entre las variables.

3.4.3 Modelado con Regresión Lineal Simple: Para analizar el impacto de la violencia intrafamiliar en el número de hurtos por departamento, se aplicó un modelo de regresión lineal simple, una técnica estadística útil para describir y predecir relaciones entre variables debido a su simplicidad y facilidad de uso (González et al., 2023).

En el modelo desarrollado, la variable dependiente es la cantidad de hurtos, mientras que la variable independiente corresponde a la cantidad de casos de violencia intrafamiliar.

3.4.4 Modelado con Regresión Lineal Múltiple:

El modelo de regresión múltiple permite entender cómo las variables independientes se relacionan con la dependiente, evaluando posibles relaciones de causa-efecto (Bouza-Herrera, 2018). Este modelo se empleó para analizar la relación entre las tasas de hurtos, la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita por departamento. Se definieron dos modelos: el primero relaciona la cantidad de hurtos con la cantidad de violencia intrafamiliar y el PIB total del departamento, mientras que el segundo analiza la tasa de hurtos en función de la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita, permitiendo un enfoque más proporcional. La variable dependiente fue la cantidad o tasa de hurtos, y las variables independientes incluyeron la cantidad/tasa de violencia intrafamiliar y el PIB total o per cápita.

3.5 Evaluación del Modelo

La evaluación del modelo se centró en varios aspectos clave para asegurar su fiabilidad:

3.5.1 Coeficientes y significancia: Se analizaron los coeficientes y sus valores para confirmar la relevancia de las variables independientes (violencia intrafamiliar y PIB per cápita) en la predicción de los hurtos.

3.5.2 R² ajustado: Se evaluó el R² ajustado para medir el grado de ajuste del modelo, buscando un valor alto que indicara un buen desempeño explicativo.

El análisis del modelo se evalúa mediante varias métricas clave. El coeficiente de determinación (R²) mide qué proporción de la varianza de la variable dependiente es explicada por las independientes; un R² alto indica buen ajuste, pero se debe considerar el R² ajustado, que penaliza variables irrelevantes (Novales, 2010).

4. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados del análisis de regresión lineal simple y múltiple llevado a cabo para determinar cómo los factores de violencia intrafamiliar y PIB per cápita de los departamentos colombianos afectan la tasa de hurtos.

4.1 Análisis Descriptivo

El análisis descriptivo inicial permitió caracterizar las variables involucradas en el estudio: la tasa de hurtos, la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita. La Figura 1 muestra la distribución de la tasa de hurtos por departamento, destacando que Bogotá D.C. registra el índice más alto, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. De manera similar, la Figura 2 presenta la distribución de la tasa de violencia intrafamiliar, evidenciando una tendencia comparable a la observada en el histograma de hurtos. Por último, la Figura 3 presenta la distribución del PIB per cápita, El histograma muestra que la mayoría de los departamentos tienen un PIB per cápita bajo, concentrándose principalmente entre 0 y 0.5, con una disminución gradual hacia valores mayores. La distribución está sesgada a la derecha, indicando pocos departamentos con valores altos de PIB per cápita, y posibles outliers en el rango cercano a 2.5. Esto sugiere una disparidad significativa en los niveles de PIB per cápita entre los departamentos.

Figura 1: Histograma de la tasa de hurtos por departamento.

Figura 2: Histograma de la tasa de violencia intrafamiliar.

Figura 3: Histograma del PIB per cápita.

4.2 Relación Bivariada

El análisis de correlación entre las variables clave revela que la tasa de violencia intrafamiliar tiene una correlación positiva significativa con la tasa de hurtos ($r = 0.9778, p < 0.05$). Esto sugiere que un incremento en los casos de violencia intrafamiliar está asociado con un aumento en los hurtos. Por otro lado, el PIB per cápita muestra una correlación **positiva significativa** con la tasa de hurtos (**coeficiente = 6570.2443, $p < 0.05$**), indicando que mayores niveles de desarrollo económico por departamento se relacionan con un aumento en la incidencia de hurtos.

Estas relaciones se visualizan en las Figuras 4 y 5:

Figura 4: Gráfico de dispersión entre la tasa de violencia intrafamiliar y la tasa de hurtos.

Figura 5: Gráfico de dispersión entre el PIB per cápita y la tasa de hurtos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se implementaron modelos de regresión lineal simple y múltiple. Estos modelos generaron resultados significativos que permitieron analizar y comprender diversos aspectos clave, como el ajuste del modelo, los coeficientes obtenidos y la variabilidad explicada entre las variables dependientes e independientes. Estos datos son fundamentales para evaluar la calidad del modelo y la relación entre las variables estudiadas, así como para validar la consistencia de los resultados obtenidos.

El ajuste del modelo fue evaluado mediante métricas como el coeficiente de determinación R^2 ,

que mide qué porcentaje de la variabilidad en la variable dependiente puede ser explicado por las variables independientes. Un valor alto de R^2 indica que el modelo captura bien las relaciones entre las variables.

Además, los coeficientes obtenidos permiten interpretar cómo cada variable independiente afecta a la variable dependiente. Por ejemplo, en el modelo simple, el coeficiente asociado a la cantidad de casos de violencia intrafamiliar indica cuánto impacta un incremento en esta variable en la cantidad de hurtos reportados.

La variabilidad residual, es decir, las diferencias entre los valores observados y los valores predichos, fue analizada para identificar posibles patrones o errores sistemáticos. Esto es importante para verificar que el modelo cumple con los supuestos básicos de linealidad y normalidad.

4.3 Modelo regresión lineal

El modelo de regresión lineal se diseñó para evaluar el impacto de la tasa de violencia intrafamiliar en la tasa de hurtos. Los resultados obtenidos, resumidos en la Tabla 1, evidencian lo siguiente:

El modelo de regresión lineal ordinaria (OLS) demuestra una fuerte relación entre la tasa de violencia intrafamiliar y la cantidad de hurtos, con un coeficiente de determinación (R -squared) de 0.956, lo que indica que el 95.6% de la variabilidad en la cantidad de hurtos puede ser explicada por el modelo.

El coeficiente para el intercepto fue de -0.0199, con un error estándar de 0.008, lo que sugiere que, en ausencia de violencia intrafamiliar, la cantidad de hurtos sería prácticamente insignificante, aunque estadísticamente significativo ($p = 0.015$). Por otro lado, el coeficiente para la variable cantidad de violencia intrafamiliar fue de 0.9177, con un error estándar de 0.035, indicando que un aumento de una unidad en los niveles de violencia intrafamiliar se asocia con un incremento promedio de 0.9177 en la cantidad de hurtos, siendo este resultado altamente significativo ($p < 0.001$).

El estadístico Durbin-Watson fue de 2.029, sugiriendo que no existe autocorrelación significativa en los residuos del modelo. Además, el valor de Kurtosis de 5.809 evidencia la presencia de una distribución leptocúrtica en los datos.

El coeficiente de Pearson obtenido ($r = 0.9778$) muestra una correlación positiva muy fuerte entre la cantidad de violencia intrafamiliar y la cantidad de hurtos. Esto sugiere que, en los departamentos analizados, a medida que aumenta la violencia intrafamiliar, también lo hace el número de hurtos. Sin embargo, es importante aclarar que una correlación no significa que una variable cause la otra, sino simplemente que ambas tienden a variar de manera conjunta. Además, el valor p ($1.35e-22$) es extremadamente bajo, lo que confirma que esta relación no es aleatoria y es estadísticamente significativa, ya que está muy por debajo de umbrales comunes como 0.05 o 0.01.

Estos hallazgos destacan la influencia de la violencia intrafamiliar como un determinante crítico en el comportamiento de los hurtos en Colombia, evidenciando la necesidad de intervenciones sociales para reducir ambos fenómenos y garantizar una mayor seguridad ciudadana.

Tabla 1: Resultados regresión lineal simple

VARIABLE	VALOR
Dependiente	Cantidad_hurtos
R-Squared	0.956
Intercepto (coef)	-0.0199
Intercepto (std err)	0.008
Intercepto (t)	-2.565
Intercepto (P>t)	0.015
Intercepto (intervalo 95%)	[-0.036, -0.004]
cantidad_violencia (coef)	0.9177
cantidad_violencia (std err)	0.035
cantidad_violencia (t)	25.962
cantidad_violencia (P>t)	0.000
cantidad_violencia (intervalo 95%)	[0.846, 0.990]
Durbin-Watson	2.029
Kurtosis	5.809

4.4 Modelo de Regresión Múltiple

El modelo de regresión múltiple fue desarrollado para determinar en qué medida la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita afectan a la tasa de

hurtos. Los resultados, presentados en la Tabla 2, destacan que:

El modelo de regresión lineal múltiple presenta un coeficiente de determinación (R-squared) de 0.959, indicando que el 95.9% de la variabilidad en la cantidad de hurtos es explicada por la tasa de violencia intrafamiliar y el PIB per cápita. Esto refleja un excelente ajuste del modelo.

El coeficiente del intercepto fue de -0.0191, con un error estándar de 0.008, lo que indica que, en ausencia de las variables explicativas, la cantidad de hurtos sería baja pero significativa ($p = 0.019$). La variable cantidad de violencia intrafamiliar presentó un coeficiente de 1.2667 con un error estándar de 0.252, indicando que un incremento de una unidad en esta variable se asocia con un aumento promedio de 1.2667 hurtos. Este resultado es altamente significativo ($p < 0.001$), lo que refuerza el impacto de la violencia intrafamiliar en los niveles de hurtos.

En contraste, el PIB per cápita para 2023 mostró un coeficiente de -0.3366, con un error estándar de 0.241. Aunque el signo negativo sugiere una relación inversa entre el PIB y la cantidad de hurtos, este resultado no fue estadísticamente significativo ($p = 0.172$), lo que podría indicar que el impacto del PIB en los hurtos no es directo o está moderado por otros factores.

El estadístico Durbin-Watson fue de 1.931, lo que sugiere que no existe autocorrelación significativa en los residuos. Por otro lado, el valor de Kurtosis de 4.538 indica una ligera leptocurtosis en la distribución, consistente con datos que presentan ciertos valores extremos.

Estos resultados enfatizan la importancia de la violencia intrafamiliar como un predictor significativo de la cantidad de hurtos, mientras que el efecto del PIB per cápita podría requerir un análisis más profundo o el uso de variables adicionales en el modelo para capturar su impacto real.

Tabla 2: Resultados regresión lineal múltiple

VARIABLE	VALOR
Dependiente	Cantidad hurtos
R-Squared	0.959
Intercepto (coef)	-0.0191
Intercepto (t)	-2.482
Intercepto (P>t)	0.019
Intercepto (intervalo 95%)	[-0.035, -0.003]
cantidad_violencia (coef)	1.2667
cantidad_violencia (std err)	0.252
cantidad_violencia (t)	5.025
cantidad_violencia (P>t)	0.000
cantidad_violencia (intervalo 95%)	[0.752, 1.781]
PIB_2023 (coef)	-0.3366
PIB_2023 (std err)	0.241
PIB_2023 (t)	-1.398
PIB_2023 (P>t)	0.172
PIB_2023 (intervalo 95%)	[-0.828, 0.155]
Durbin-Watson	1.931
Kurtosis	4.538

4.5 Modelo de Regresión Múltiple pib_percapita

Los resultados del modelo de regresión lineal múltiple pib_percapita presentes en la tabla 3 nos muestran:

Un coeficiente de determinación (R-squared) de 0.861, indicando que el 86.1% de la variabilidad en la tasa de hurtos es explicada por la tasa de violencia y el PIB per cápita. Esto sugiere que el modelo tiene un buen nivel de ajuste para predecir la tasa de hurtos en función de estas variables.

El intercepto del modelo fue de -1786.2783, con un error estándar de 525.838 y un valor p de 0.002, lo que indica que es estadísticamente significativo. Este resultado sugiere que, en ausencia de las variables explicativas, la tasa de hurtos tendría un valor negativo, lo cual es teóricamente poco probable y refuerza la necesidad de considerar las variables independientes.

La variable tasa de violencia presentó un coeficiente de 0.3336 con un error estándar de 0.159, siendo significativa al nivel del 5% ($P = 0.044$). Esto implica que un aumento de una unidad en la tasa de violencia está asociado con un incremento promedio de 0.3336 en la tasa de hurtos.

Por su parte, la variable PIB per cápita mostró un coeficiente de 6570.2443 con un error estándar de 1333.966, siendo altamente significativa ($p < 0.001$). Este coeficiente sugiere que un incremento de una unidad en el PIB per cápita está asociado con un aumento de 6570.2443 en la tasa de hurtos. Este resultado contrasta con lo esperado, ya que teóricamente se esperaría una relación inversa. Esto podría reflejar que un mayor PIB per cápita está relacionado con dinámicas sociales complejas que impactan de manera indirecta la tasa de hurtos.

El estadístico Durbin-Watson de 2.386 indica que no existe evidencia significativa de autocorrelación en los residuos. Asimismo, el valor de Kurtosis de 3.156 señala una distribución cercana a lo normal, apoyando la robustez del modelo.

Tabla 3: Resultados regresión lineal múltiple pib_percapita

VARIABLE	VALOR
Dependiente	tasa_hurtos
R-Squared	0.861
Intercepto (coef)	-1786.2783
Intercepto (std err)	525.838
Intercepto (t)	-3.397
Intercepto (P>t)	0.002
Intercepto (intervalo 95%)	[-2861.738, -710.818]
tasa_violencia (coef)	0.3336
tasa_violencia (std err)	0.159
tasa_violencia (t)	2.101
tasa_violencia (P>t)	0.044
tasa_violencia (intervalo 95%)	[0.009, 0.658]
pib_percapita (coef)	6570.2443
pib_percapita (std err)	1333.966
pib_percapita (t)	4.925
pib_percapita (P>t)	0.000
pib_percapita (intervalo 95%)	[3841.977, 9298.512]
Durbin-Watson	2.386
Kurtosis	3.156

Estos resultados resaltan la importancia de las variables tasa de violencia y PIB per cápita como determinantes clave en la tasa de hurtos en Colombia, y sugieren la necesidad de realizar análisis adicionales para comprender las dinámicas sociales y económicas que influyen en este fenómeno.

5. RECOMENDACIONES

A partir de estos resultados, se recomienda la formulación de políticas públicas que promuevan intervenciones sociales dirigidas a las comunidades más afectadas. Estas políticas deben priorizar programas de fortalecimiento familiar, educación emocional y resolución de conflictos que reduzcan los niveles de violencia intrafamiliar, especialmente en los departamentos identificados con mayor incidencia. Además, es crucial diseñar iniciativas que fomenten la equidad económica, como proyectos que impulsen el empleo y la educación en las regiones más vulnerables.

Por otro lado, se sugiere continuar investigando cómo otras variables socioeconómicas, como el acceso a la educación, los niveles de cohesión social y la distribución de la riqueza, influyen en la relación entre el PIB per cápita y la tasa de hurtos. Esto permitiría crear estrategias de prevención más ajustadas a la realidad de cada región.

Finalmente, se propone el uso continuo de herramientas analíticas y modelos estadísticos como los desarrollados en este estudio para monitorear y evaluar el impacto de las políticas implementadas. Esto garantizará que las estrategias diseñadas se basen en evidencia y puedan adaptarse de manera oportuna a las necesidades cambiantes de la población.

6. CONCLUSIONES

Los hallazgos de esta investigación confirman que existe una fuerte relación entre la violencia intrafamiliar y la incidencia de hurtos en los departamentos de Colombia. A través de modelos estadísticos de regresión lineal, se evidenció que un aumento en los casos de violencia intrafamiliar está directamente asociado con un incremento en la cantidad de hurtos, destacando este factor como un determinante clave en el comportamiento delictivo. Por otro lado, aunque el PIB per cápita mostró una correlación inicial positiva con la tasa de hurtos, su impacto no resultó estadísticamente significativo en el modelo de regresión múltiple, lo que sugiere que las dinámicas económicas deben analizarse en

mayor profundidad, considerando factores como la desigualdad y la distribución de la riqueza.

Estos resultados subrayan que los entornos marcados por altos niveles de violencia intrafamiliar y disparidades económicas representan un riesgo significativo para la seguridad ciudadana y el bienestar social. Las políticas públicas que aborden estas problemáticas desde una perspectiva integral y basada en evidencia tienen el potencial de generar impactos positivos tanto en la prevención del crimen como en la cohesión social.

Es fundamental considerar la interacción entre factores sociales y económicos para diseñar estrategias más efectivas. Por ejemplo, el desarrollo de programas enfocados en la prevención de la violencia intrafamiliar no solo beneficiaría a las familias afectadas directamente, sino que también contribuiría a reducir la incidencia de hurtos y mejorar la calidad de vida en las comunidades más vulnerables.

REFERENCIAS

- Alvarado-Chamorro, L. M., Concepción-Lizardi, A., Jiménez-Torres, A. L., & Martínez-González, J. V. (2023). Relación entre la violencia familiar, el apoyo percibido y funcionamiento familiar en comunidades con altos niveles de violencia. *Revista Caribeña de Psicología*, 7, e7117. <https://doi.org/10.37226/rp.v7i1.7117>
- Apaza, M. A. T., & Dávila, M. C. M. (2022). Control de tiempos improductivos en el acarreo mediante un modelo de regresión lineal en OPEMIP S.A.C. *Revista Científica Nova Scientia*, 14(28), 1–10. <https://doi.org/10.21640/ns.v14i28.2999>
- Arellano, A., & Peña, D. (2020). Modelos de regresión lineal para predecir el consumo de agua potable. *NOVASINERGIA*, 3(1), 27-36. Universidad Nacional de Chimborazo. <https://doi.org/10.37135/ns.01.05.03>
- Arboleda Castro, M. E., Montaña Bardales, J. F., & Rojas Muñoz, S. (2022). Factores socioeconómicos y demográficos asociados a los homicidios en 23 departamentos de Colombia, 2012-2017. *Lumen Gentium*, 7(1), 93-114.
- Arriaza, M. (2006). Guía práctica de análisis de datos. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Junta de Andalucía.
- Balaguer Beser, A., & Ruiz Fernández, L. Á. (2021). Selección de un modelo de regresión lineal múltiple para el cálculo de la precipitación media en verano. *E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topográfica*, Universitat Politècnica de València, España.
- Balaguer Beser, A., Capilla Roma, M. T., Felipe Román, M. J., Marín Molina, J., & Monreal Mengual, L. (2014). Análisis exploratorio de datos: sus posibilidades en la enseñanza secundaria. Universidad Politécnica de València.
- Bernal Yamuca, J. L., Rivera Velasco, J. L., Yela Burgos, R. T., Vera Valdiviezo, N. A., Barros Arechua, M. F., & Villafuerte Guamán, E. M. (2023). La evolución de las exportaciones petroleras en el crecimiento económico del Ecuador. *Espergesia*, 10(2), 79-89. <https://doi.org/10.18050/rev.espergesia.v10i2.2628>
- Bouza-Herrera, C. N. (2018). Modelos de regresión y sus aplicaciones. Reporte Técnico 2018-62.02, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana.
- Cárdenas-Pérez, A., & Benavides Echeverría, I. (2021). Explicación del crecimiento económico en la Economía Popular y Solidaria mediante la aplicación del modelo econométrico de Regresión Lineal y Múltiple. *Revista Publicando*, 8(28), 74-84. <https://doi.org/10.51528/rp.vol8.id2163>
- Chamorro Arcos, A. C., & Tofiño Lozada, S. V. (2022). Análisis regional del comportamiento criminal en Colombia. Universidad Icesi.
- Fierro Moreno, E., & Ortiz Reyes, F. A. (2021). Violencia laboral contra las mujeres del área de salud en la atención al COVID-19 en México. *CIENCIA ergo-sum*, 29(4), Número especial "SARS-CoV-2". <https://doi.org/10.30878/ces.v29n4a1>
- Forero Gómez, G., & Martínez Lozano, J. A. (2020). Modelo de regresión lineal múltiple para el pronóstico de ventas de bolsas ecológicas para la empresa Boleco S.A., en la ciudad de Bogotá D.C. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Industrial, Bogotá D.C., Colombia.
- Fuentes Alarcón, P. C. (2015). Influencia del pre-procesamiento de datos dentro del desempeño de modelos de perfilamiento de clientes elaborados con herramientas de minería de datos. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia.
- González, J. E., Sierra, L. P., & Mora, J. U. (2022). Formas de violencia y su relación con la inversión manufacturera departamental en Colombia: 2000-2013. *Revista Criminalidad*, 64(1), 109-132. <https://doi.org/10.47741/17943108.335>
- González, J. J., Guerra, N., Quintana, M. P., & Santana, A. (2023). Regresión lineal: estimación y contrastes. *Métodos Estadísticos*, Tema 15, 359–368.
- Grande Atienza, E., & Rojo, J. L. (2021). El análisis exploratorio de datos. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, España.

- Guzmán Chávez, A. D., Guerrero González, F., & Vargas Rodríguez, E. (2022). Uso del modelo lineal generalizado para el pronóstico del número de visitas a museos en México: comparación entre regresión lineal ordinaria y regresión de Poisson. *Nova Scientia*, 14(28), 1–10. <https://doi.org/10.21640/ns.v14i28.2999>
- Herrera Murgueitio, J. A., Herrera Escobar, J. D., Mosquera Abadía, H., Peñalosa Quintero, R. E., Montaña Caicedo, J. I., Martín Rodríguez, J., & Herrera Murgueitio, D. (2022). Conducta violenta en adolescentes y sus costos sociales y económicos en Colombia: un análisis espacial (2012-2016). *Equidad y Desarrollo*, (40), 93-115. <https://doi.org/10.19052/eq.vol1.iss40.5>
- Lara Vega, G. B., & Vicuña Huamaní, M. M. (2020). Determinación de las tasas de generación de viajes en los centros comerciales de Lima Norte aplicando los métodos de análisis de tasas y regresión lineal. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Bachelor Thesis. <http://hdl.handle.net/10757/648667>
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)*.
- Millán-Valenzuela, H., & Pérez-Archundia, E. (2019). Educación, pobreza y delincuencia: ¿nexos de la violencia en México? *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, (80), 1-26. <https://doi.org/10.29101/crcs.v26i80.10872>
- Novalés, A. (2010). *Análisis de Regresión*. Departamento de Economía Cuantitativa, Universidad Complutense.
- Ordóñez, H., Pérez, C. y Rodríguez, L. (2020). “Modelo de machine learning para la predicción de hurto en Colombia”. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, n.º E29, pp. 505-520.
- Pardo Montaña, A. M. y Dávila Cervantes, C. A. (2023). Efecto de la recepción de remesas en la violencia. Una aproximación para el caso de México. *Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research*, 56, 33-50. <https://doi.org/10.38191/iirr-jorr.23.009>
- Patiño Pérez, D., Munive Mora, C., Cevallos-Torres, L., Botto-Tobar, M. (2021). Predicción de la efectividad de las pruebas rápidas realizadas a pacientes con COVID-19 mediante regresión lineal y Random Forest. *Ecuadorian Science Journal*, 5(2): 31–43. DOI: 10.46480/esj.5.2.108.
- Quevedo-García, E., Murcia-Rodríguez, M. A., Ochoa-Reyes, M. P. (2023). Modelos de regresión para predecir la cosecha con variables asociadas a la calidad del fruto, el tiempo de defoliación y la altitud del durazno Jarillo. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 26(2): e2235. DOI: 10.31910/rudca.v26.n2.2023.2235.
- Reguant-Álvarez, M., Vilà-Baños, R., y Torrado-Fonseca, M. (2018). La relación entre dos variables según la escala de medición con SPSS. *REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació*, 11(2), 45–60. <https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221733>
- Rissanen, M. (1985). The Minimum Description Length Principle. En S. Kotz, & N. L. Johnson (Eds.), *Encyclopedia of Statistical Sciences* (Vol. 5). Nueva York: John Wiley & Sons.
- Rocha Íñigo, A. (2020). Codificación de variables categóricas en aprendizaje automático. Trabajo Fin de Máster, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla. Tutz, G., y Berger, M. (2014).
- Santabárbara, J. (2021). Cálculo del tamaño de muestra necesario para estimar el coeficiente de correlación de Pearson mediante sintaxis en SPSS. *REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació*, 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565>
- Sorzano, C. O. S., Vargas, J., & Pascual-Montano, A. (2023). A survey of dimensionality reduction techniques.
- Wang, C., Stupina, A., & Bezhitskiy, S. (2024). Online sales prediction approach using methodology of CRISP-DM. *ITM Web of Conferences*, 59, 01006. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20245901006>